

TA'LIM VA TARBIYA SIFATINI OSHIRISHDA OTA-ONANING NAMUNASI

Zaxidov Ibroximjon Obidjonovich

p.f.n., dotsent. Namangan davlat universiteti, Namangan

zaxidov65@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116007>

Annotatsiya. Ushbu ishda mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlarga to'xtalib o'tilgan bo'lib, farzandlarimizning kamoli uchun nafaqat davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor balki birinchi galda ota-onalarning mas'uliyati katta ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan. Shuningdek, ota-ona haqidagi hadislar, bola tarbiyasida ularning o'rni va bolalarning taqlidi uchun ota-onalar ishonchli manbaa ekanliklari ko'rsatib berilgan. Ta'lim va tarbiyaning samarali olib borilishida onalarning o'rni ham katta ekanligi ta'kidlanib, allomalarimizni yetishib chiqishidagi ularning o'rnini ko'rsatish bilan birga maktabda bilimlarni o'zaro aloqadorlikda olib borish zarurligiga e'tibor qaratilgan. Olingan bilimlarning hayotdagi o'rni va o'qituvchilarning berayotgan ta'lim-tarbiyasi, hayotiy o'g'itlari, bolaning mustaqil o'qib-o'rganishida kitobning o'rni beqiyosligi, maktab va ota-onaning hamkorligi va namunasisiz mamlakatimiz uchun komil farzandlar tarbiyalash vazifalarini hal etib bo'lmasligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ota-ona, shaxsiy namuna, taqlid, bolalar, hatti harakat, bola tarbiyasi, onalar mas'uliyati.

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim tizimini tashkil etishda yaratilayotgan imkoniyatlar, tub islohotlar, o'qitishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari va moddiy-texnik bazasini yaratish, malakali kadrlar bilan ta'minlash, xalqaro ilg'or tajribalardan keng foydalanish bo'yicha olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida o'quv jarayoniga jahonning ilg'or tajribalarini keng joriy qilishga erishildi. O'tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, xuquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yurtimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol bo'lib yetishini ta'minlash, madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalar va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab quvvatlashga qaratilgan samarali ishlar amalga oshirildi.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi [1] amalga oshirilayotgan hozirgi paytda davlatimiz rahbari aytganidek "... islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bor bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlarini, butun azmu shijoatimizni ishga solishimiz zarur. Shundagina Yangi O'zbekiston jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan, har tomonlama obod va farovon mamlakatga aylanadi".

Chunki ertamiz egalari bo'lgan farzandlarimiz kamoli uchun nafaqat davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor balki birinchi galda ota-onalarning mas'uliyati juda muhimdir.

Hadislarda onalarimizga "Jannat onalar oyog'i ostidadur" deyilgan bo'lsa, otalarimiz uchun "Ota jannat darvozasidir" deyilgan. Qarangki ularga qanday buyuk ta'rif berilgan. Nima uchun ulardan ibrat, namuna olmasligimiz kerak?

Hech qanday narsa bolalarga namuna kuchidek ta'sir ko'rsata olmaydi, ayniqsa ota-onalar o'rnini bosadigan hech qanday boshqa namunalar topilmaydi.

Namuna taqlid uchun asosiy manba rolini o'ynaydi. Shaxsiy namuna esa tarbiya faktori sifatida o'sib kelayotgan yosh avlodning ongi va xulqiga ta'sir ko'rsatuvchi katta yoshdagi

kishilarning hatti-harakatlari va boshqa faoliyatlari yig'indisidir. Kattalarning namuna sifatida tarbiyaviy ta'siri shuning uchun ham muhimdir. Ular aynan bolalar va o'smirlarning taqlidi uchun ishonchli mabaadir. Bolalar psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ko'pincha o'zi sezmaganda holda o'z oldiga namuna olsa arziydigan taqlid qilishga loyiq biror bir ijobiy shaxs bo'lishini juda hojlaydi.

Tadqiqotning metodologiyasi va obykti. O'sib kelayotgan yosh avlod jamiyatda o'z o'rnini topishda kattalarning yordam va quvvatlashlariga tabiiy ehtiyoj sezadi. Yetarli darajada bilim va tarbiyasi yo'qligi sababli ular kattalarning muomala va hatti harakatlariga taqlid qila boshlashadi yoki ularning harakatlarini o'shanday takrorlashadi. Vaqt o'tishi bilan bola o'zining hatti harakatlarini sekin asta baholay boradi, natijada u yoki bu hatti harakatlariga aqli yetib, tushunib hamma vaqt ham taqlid qilavermaydi. Faqatgina o'zi uchun ma'qul topgan kattalarning hatti harakatlariga taqlid qiladi [2]. Shuning uchun ham namuna bo'ladigan ota-onalar, aka-opalar, qarindosh-urug'larning, mahalla oqsoqoli va katta yoshdagi kishilarning obro'si, muomala madaniyati, xulqi, xarakteri, yurish turishi va boshqalar ancha kuchli ta'sir qiladi.

Ota-onalarning bola uchun shaxsiy namunalari oilaviy tarbiya samaradorligining muhim omili hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida jamiyat axloqi talablari nuqtai nazaridan obyektiv haqiqatni ifodalovchi biz uchun o'ta muhim faktordir. Shaxsiy namuna ayniqsa otaning hatti harakatlari, oilani boshqarishi, uning xulq-atvori, bolalar bilan olib borayotgan suhbatlari, o'g'itlari bolaning jamiyatda qay darajada o'z o'rnini topishida yordam bo'ladi. Bola odatda ko'p vaqtini oilada o'tkazganligi uchun ota-onalarining bolalari ishtirokidagi suhbatlari ham ularning dunyoqarashlari, xarakter xususiyatlarining shakllanishiga, shaxsiy qiziqishlarini rivojlanishiga olib keladi. Bolalarga ota-onalarning hatti harakatlarigina emas balki og'zaki nutqi, savol-javoblari ham ta'sir qiladi. Ota-onalar o'zaro janjallashib tursalar, qo'shnilar bilan chiqisha olmasalar, bir-birlarini behurmat qilsalar, lekin bolalardan shirin so'z bo'lishlarini talab qilsalar bunday tarbiya hech qanday yaxshi natija bermaydi va bola namunasi oiladan emas tashqaridan izlay boshlaydi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Oiladagi o'zaro kelishuv erning bolalariga va ularning onasiga muhabbati yuksak axloqli insoniy munosabatlar namunasi bo'lib, ular bola qalbini rom etadi, yaxshi his-tuyg'ular bilan to'ldiradi, atrofida turgan voqeylikka samimiy munosabatda bo'lishi yanada yaqqolroq gavdalanadi. O'z navbatida onaning shaxsiy namunasi bolaning ijobiy shaxs sifatida shakllanishida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Sharq mutafakkirlari, pedagog olimlari barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligi haqida juda ko'p fikrlar bildirganlar. Islom mamlakatlari kutubxonalarining asosiy suyanadigan adabiyotlarini bizning yurtimizdan yetishim chiqqan allomalarning kitoblari tashkil qilar ekan. Masalan: Imom Buxoriy, Shoshiy, Marg'iloniy, Nasafiy, Xorazmiy va boshqalar kitoblaridir. Bu yerda gap onalardan boshlandiku nimaga mavzuni bu tomonga burildi desangiz Imom Buxoriyning onasi ko'zi ojiz bolasini ertalab ko'chaga olib chiqar va kim bomdod nomozini o'qigani ketayotgan bo'lsa unga o'g'lini qo'shib berar ekan. Uning onasi bolasini qo'lidan yetaklab ilm olish uchun Makkaga tashlab kelgan ekan. Tasavvur qiling o'sha paytda shuncha uzoq joyga bolasi kelajagini o'ylab borib kelishning o'zi katta jasorat bo'lgan.

Bundan shuni bilish mumkinki yurtimiz ayollari juda kuchli bo'lishgan. Hozirda ayrim onalarimiz ongida bolamni ilmi qilaman degan tuyg'u to'y va boshqa turli orzu havaslarga o'tib ketgan. Bulardan voz kechib, dabdaba va hashamatli to'y qilaman degan narsalardan bolamni ilmi olim qilaman degan narsaga o'zgartirilsa yana yurtimizdan yuqoridagi kabi ulomalar yetishib chiqishlariga shak shubha yo'q [3].

Shundan ham ko‘rinadiki onaning bola tarbiyasida va ilmi bo‘lishidagi shaxsiy namunasi g‘oyatda muhimdir. Shu nuqtai nazardan ham bolalarni yoshlik chog‘laridanoq kitobga muhabbat ruhida tarbiyalash ham ko‘proq onalar ma’suliyatini kuchaytiradi. Bolalarimiz kelgusida biror bir soha yoki kasbni puxta egallashlari lozim bo‘lar ekan, bunda albatta maktabda olgan bilimlarining o‘rni va o‘qituvchilarning berayotgan darslari, hayotiy o‘g‘itlari, bolaning mustaqil o‘qib-o‘rganishida kitobning ham o‘rni beqiyos. Bu yerda bolalarga berilayotgan bilimlar o‘zaro hamkorlik va fanlararo aloqadorlikda amalga oshirilishi yaxshi natijalar berishi ta’kidlaymiz [4-12].

Xulosa. Agar bola bilib bilmay biror gunoh ishning teppasiga kelib qolsa o‘zi uchun namuna bo‘lgan insonlar oldidagi javobgarlik hissi shu gunohlardan qaytarishi mumkin. Bundan shu narsa kelib chiqadiki bola yoshlik chog‘laridanoq yaxshi namunalar asosida voyaga yetsa nafaqat o‘z kamolini ko‘radi balki qudratli davlat quruvchisi va qo‘riqchisiga aylanadi.

Moddiy tomondan yetarli shart-sharoitlarni qilib qo‘yilishining o‘zi yetarli emasligi hammamizga ma’lum bo‘lib turibdi.

Inson avvalo oila bag‘rida unib-o‘sadi, shaxs sifatida shakllanadi. Oiladagi ta’lim-tarbiya, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar keyinchalik odamlar orasida - mahalla-ko‘yda, ta’lim muassasalarida sayqal topadi. Shunday ekan, vatanimiz va xalqimizning ertangi kunini, jahon hamjamiyatidagi obro‘-e’tiborini belgilovchi barkamol avlodni voyaga yetkazishdek ulug‘ vazifani maktab va ota-ona hamkorligi hamda namunasisiz samarali hal etib bo‘lmaydi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2022-yil, 416 b.
2. Munavvarov A.Q., Ma’murov M. Ota-onalarning shaxsiy namunalari. Namangan - 1992. 16 b.
3. Zoxidov I. Tarbiyada ota-onaning o‘rni. Namangan haqiqati gazetasi. 81-son, 11-oktabr 2023 yil.
4. Захидов, И. О. (2022). Важные аспекты преподавания физики в 6 классе на основе междисциплинарных связей. In Учёный XXI Века (pp. 80-83).
5. Alijanov, D., & Zaxidov, I. (2022). Таълимда фанларaro боғланишларнинг функциялари. Science and innovation, 1(B7), 1406-1411.
6. Obidjonovich, Z. I., & A’Zamjon, A. D. (2021). 6-sinf fizika fanida tovush hodisalarini o‘qitish orqali ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(3), 424-432.
7. Alizhanov, D. A., & Zokhidov, I. O. (2021). Teaching in Physics “Electrical Instruments in the House”. Saving Electricity. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 12(9), 6107-6112.
8. Zakhidov, I., & Boyturayeva, G. (2023). Use of Natural Science and Geography materials in Physics teaching. Science and innovation, 2(B3), 483-487.
9. Zaxidov, I., Abdullajonov, B., & Bekmirzaev, S. (2022). Developing the ability of scientific knowledge of pupils when teaching the laws of electricity at school. Science and Innovation, 1(8), 1013-1016.
10. Karimov, A. (2023). Ecological education and upbringing in teaching of Physics. Science and innovation, 2(B2), 439-442.

11. Karimov, A. (2023). New methodological approach to teaching alternating current. *Science and innovation*, 2(B4), 39-42.
12. Obidjonovich, Z. I., & Anvarovich, Q. X. (2023). Elektromagnit induksiya hodisasini maktab fizika kursida o'qitishda dasturiy ta'minotlardan foydalanish. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 556-560.